

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

אימוץ והטמעה של טכנולוגיות

תקציר מדיניות של Sm@RT

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies

Ann McLaren
(SRUC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

הקדמה

מבוא כללי על הפרויקט

Sm@RT (טכנולוגיות מעלי גירה קטנים - חקלאות בעלי חיים מדויקים וטכנולוגיות דיגיטליות למעלי גירה קטנים) היא רשת אירופאית לשיתוף ניסיון של טכנולוגיות חדשות עבור כבשים ועזים.

הוא מפגיש רשת של חוקרים, חקלאים ויועצים כדי לשפר את המודעות לכלים חדשניים, ולהדגים את הפוטנציאל שלהם ואת ההחזר האפשרי על ההשקעה.

Sm@RT כללה 11 שותפים ב-8 מדינות, והיא מתמקדת במשקי עזים לחלב, כבשים לחלב וכבשים לבשר.

Sm@RT טיפחה חילופי טכנולוגיות בין חקלאים במהלך ימי הדגמה חקלאיים במשקים חדשניים ובמשקי ניסוי.

Sm@RT יצרה משאבים לחקלאים בנוגע לטכנולוגיות זמינות, כדי להתקדם בתהליך הדיגיטציה שלהם כדי לענות על הצרכים והיעדים שלהם.

קווים מנחים, ניתוח עלות-תועלת, עדויות חקלאים וסרטונים נוצרו כדי לעודד אימוץ פתרונות לצרכים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

ממצאים

באופן כללי, ממצאי פרויקט זה מאשרים כי:

- למרות שרק ל-15% מהחקלאים יש טכנולוגיות בחוות שלהם, 79% מהם היו רוצים להשתמש בטכנולוגיות כדי לסייע בהאכלה/מרעה, בריאות ורווחה, רבייה, ניהול עדרים/עדר, פיטום ו/או חליבה
- סה"כ זוהו 166 צרכים מדורגים והוצעו לחקלאים 60 פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
- מפגשי הדרכה במשקי ניסוי והדגמות במשקים חדשניים הוכיחו את עצמם כמדיום אידיאלי להעברת ידע מעמית לעמית בנוגע לשימוש בטכנולוגיות.
- החסמים העיקריים לקליטה קשורים לעלויות של טכנולוגיות, אבל גם להיעדר אפשרויות הדרכה, ייעוץ לאחר מכירה, אמון בכישוריו של האדם ותאימות בין המכשירים.
- שיתוף הידע והניסיון בין חקלאים, חוקרים ובעלי עניין אחרים במדינות שונות הוכיח את עצמו כבעלי ערך רב.
- יש מידע רב לגבי עלות הטכנולוגיות, אך המידע מפוזר לעתים קרובות ולא תמיד בפורמט (או שפה) קל להבנה או להתאמה למצב החקלאי של האדם. ניתוחי עלות-תועלת נחוצים לחקלאים כדי להחליט באופן מלא אם להשקיע בטכנולוגיות או לא.

הפרויקט זיהה 4 מסרים מרכזיים, המפותחים בתקצירי מדיניות:

1. התמקדות בצורכי המחקר
2. הדגמה מעמית לעמית וצורכי הדרכה לחקלאים
3. חידושים בחוות מעלי גירה קטנות
4. אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות

תקציר מדיניות זה מתמקד במסר מפתח #4 - אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות

ההמלצות שזוהו בארבעת תקצירי המדיניות פותחו במהלך חיי הפרויקט על ידי השותפים ובשיתוף פעולה עם **למעלה מ-1350** בעלי עניין במהלך הסדנאות המשתתפות בפרויקט.

הפרויקט ביצע סקר מקוון ראשוני כדי ללכוד את דעות החקלאים, שאסף **מעל 660** תשובות. בסך הכל נערכו **52** סדנאות לאומיות, יחד עם **חמש** סדנאות בין לאומיות, סמינר אחרון אחד וביקור בינלאומי אחד. **יותר מ-635** הערכות של חקלאים בודדים נאספו במהלך **30** מפגשי הכשרה וימי הדגמות חקלאיות בחוות Digifarms ובחוות חדשניות.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

המלצה במבט חטוף

- ✓ תוכנת ADOPT היא כלי שימושי להבנת אימוץ וקליטה
- ✓ יש צורך בניתוחי עלות-תועלת מפורטים של הטכנולוגיות החדשניות, כולל קנה המידה של העסק
- ✓ הדרכות מותאמות אישית לחקלאים בעת רכישת חידושים הן חיוניות
- ✓ קו חם כאשר הטכנולוגיה אינה פועלת יהיה שימושי
- ✓ תקופת ניסיון / אפשרות לבחון את הטכנולוגיה לפני קבלת החלטה תהיה מועילה.

מה האתגר?

- קיים מחסור באימוץ טכנולוגיות חדשניות על ידי מגדלי כבשים ועזים באירופה ומחוצה לה.
- למרות שטכנולוגיות חדשניות ופתרונות דיגיטליים מקובלים מאוד בתעשיות משק החי האחרות (למשל בקר לחלב), ענפי הכבשים והעזים נוטים פחות להשקיע ולהשתמש בטכנולוגיות במשקיהם.
- זאת למרות היתרונות הפוטנציאליים הרבים שניתן להפיק משימוש בפתרונות חדשניים אלה, כפי שניתן לראות בתקציר מדיניות מס' 3 של Sm@RT.
- לא תמיד קל להבין היכן טמונים חסמי הקליטה, שכן הם עשויים להיות רבים ותלויים בטכנולוגיה החדשנית ובמערכת החקלאית הנחשבת.

Sm@ll Ruminant Technologies

מה למדנו מפרויקט סמארט?

Sm@RT ערכה סדרת סדנאות חקלאיות ואירועי הדגמה במטרה לבחון את העניין של חקלאים באימוץ טכנולוגיות חדשניות.

כדי להעריך את הגורמים המשפיעים על שיעור ואורך שיא האימוץ של הכלים והטכנולוגיות המוצעים כפתרונות, קבוצות בעלי עניין ב-8 המדינות המשתתפות בפרויקט Sm@RT השתמשו בכלי לחיזוי תוצאות אימוץ והפצה (ADOPT) (<https://adopt.csiro.au/home.aspx>).

עד כה, הושלמו 45 מפגשי ADOPT שונים, אשר כיסו 24 כלים וטכנולוגיות מגוונות.

באופן כללי, השאלות הרגישות ביותר שקשורות לרמות האימוץ המקסימליות היו: היקף המיזם של כבשים ועזים

פוטנציאל הרווחים במהלך השנים שבהן הטכנולוגיה הייתה בשימוש

- רמת האימוץ המקסימלית נעה בין שנתיים (נורווגיה - גדר וירטואלית) ל-24 שנים (אירלנד - קורא), (EID עם ממוצע של 11 שנים בכל המפגשים.
 - השאלות הרגישות ביותר לגבי הזמן הדרוש להגעה לשיא האימוץ היו:
 - הצורך לפתח מיומנויות חדשות הוא מהותי
 - הידע הנדרש לשימוש בטכנולוגיה
 - מאפייני הלמידה של הטכנולוגיה
- אחוז רמת האימוץ המקסימלית נע בין 1% ל-98%, כאשר הממוצע הכללי עומד על 60%.

על מה אתה ממליץ?

ספק ניתוח עלות-תועלת מעמיק עבור הטכנולוגיות החדשניות, הכולל את היקף העסק.

הענק הכשרות מותאמות אישית לחקלאים בעת רכישת החידושים.

הצע ייעוץ בשטח ('קו חם') לחקלאים כאשר הטכנולוגיה אינה מתפקדת כראוי.

ספק אפשרות לתקופת ניסיון או לבדוק את הטכנולוגיה לפני הרכישה.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

